

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эргашева Камола Худойшукуровна

магистр термезского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20206214>

Аннотация. В статье рассматриваются методические пути совершенствования преподавания русского языка и литературы на основе информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание уделяется роли ИКТ в повышении качества обучения, активизации познавательной деятельности обучающихся и формировании их коммуникативной компетенции. Анализируются основные принципы внедрения современных технологий в образовательный процесс, их влияние на развитие самостоятельности, творческого мышления и речевой культуры студентов. Подчеркивается значимость интеграции традиционных и инновационных методов обучения

Abstract. The article explores methodological approaches to improving the teaching of the Russian language and literature through the use of information and communication technologies (ICT). Special attention is given to the role of ICT in enhancing the quality of education, increasing students' cognitive activity, and developing their communicative competence. The study analyzes the key principles of integrating modern technologies into the educational process and examines their impact on fostering learners' independence, creative thinking, and speech culture. The importance of combining traditional and innovative teaching methods is emphasized.

Annotatsiya. Maqolada rus tili va adabiyotini o'qitishni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida takomillashtirishning metodik yo'llari yoritilgan. Ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ularda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda AKTning o'rni va ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqotda zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning asosiy tamoyillari tahlil qilinib, ularning talabalarning mustaqil fikrlashi, ijodiy tafakkuri va nutq madaniyatini rivojlantirishga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, an'anaviy va innovatsion ta'lim metodlarini integratsiyalashning muhimligi ta'kidlangan.

Ключевые слова. информационно-коммуникационные технологии, преподавание русского языка, интерактивные методы, коммуникативная компетенция, цифровое обучение, электронное тестирование, инновационные методы обучения

Keywords. information and communication technologies, Russian language teaching, , interactive methods, , communicative competence, digital learning, electronic testing, innovative teaching methods

Kalit so'zlar. axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, rus tilini o'qitish, interaktiv metodlar, kommunikativ kompetensiya, raqamli ta'lim, elektron test sinovlari, innovatsion ta'lim metodlari.

Современная методика преподавания русского языка и литературы направлена на развитие у обучающихся навыков самостоятельного решения коммуникативных задач в повседневной и профессиональной сферах, а также на эффективный поиск необходимой информации. В условиях цифровизации образования особое значение приобретают интерактивные методы обучения и внедрение инновационных технологий.

Современные образовательные технологии способствуют повышению интереса и мотивации учащихся к изучению языков, усиливая их познавательную активность и вовлечённость в учебный процесс.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс по русскому языку и литературе должно реализовываться с учётом ряда методических принципов. Прежде всего, ИКТ не выступают самоцелью, а служат инструментом повышения качества образования. Их основная функция заключается в формировании речевых умений, развитии грамотности, расширении словарного запаса и повышении эффективности усвоения учебного материала.

Центральное место в образовательном процессе занимает личность обучающегося. Использование ИКТ создаёт условия для активного усвоения знаний, развития речи, мышления и творческих способностей студентов. Особое внимание уделяется формированию их самостоятельности, умению выражать собственные мысли, анализировать тексты и эффективно взаимодействовать в процессе коммуникации.

Преподаватель, используя современные технологии, совершенствует традиционные методы обучения — чтение, письмо, развитие устной речи и изучение грамматических правил, делая их более эффективными и результативными в учебном процессе.

Следует подчеркнуть, что ИКТ не заменяют преподавателя, а усиливают его роль в образовательном процессе. Они способствуют более лёгкому усвоению сложных тем, упрощают проверку контрольных работ, а также помогают развивать у учащихся навыки аудирования и правильного произношения. Использование электронных учебных пособий способствует индивидуализации обучения и повышению его эффективности. Современные технологии позволяют быстро и качественно готовить уроки с применением мультимедийных средств. Для проведения таких занятий достаточно компьютера и проектора, что делает данный подход удобным и практичным. Это также позволяет преподавателю экономить время. Электронное тестирование занимает важное место среди средств ИКТ. Оно позволяет разрабатывать различные типы заданий и осуществлять контроль знаний в интерактивной форме. Главным преимуществом таких тестов является быстрое получение результатов, что помогает учащимся самостоятельно оценивать уровень своих знаний и при необходимости корректировать процесс обучения. Кроме того, автоматическая проверка снижает нагрузку на преподавателя и даёт ему возможность больше внимания уделять организации эффективного учебного процесса.

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка и литературы является важным условием повышения качества современного образования. ИКТ способствуют активизации учебной деятельности, развитию самостоятельности и творческого мышления обучающихся, а также формированию их коммуникативной компетенции. При грамотном и методически обоснованном применении современные технологии становятся эффективным инструментом, дополняющим традиционные методы обучения и обеспечивающим достижение высоких образовательных результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Антонов, А. В. Системный анализ: учеб. для вузов / А. В. Антонов. — М.: Высшая школа, 2004. — 454 с.
2. Башмаков, А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. — М.: Филин, 2009. — 220 с.
3. Волков, В. Современные мультимедиа // Компьютер-ИНФО. — 1999. — № 9. — С. 21–27.
4. Гаврилов, Б. В. Использование современных компьютерных технологий в обучении детей иностранным языкам: инновационные процессы в дошкольном и начальном школьном образовании // Вестник Московского государственного педагогического университета. — 1999.
4. Голосов, В. Использование ИКТ на уроках в начальной школе [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://firstschool.ucoz.ru/oad/1-1-0-2>
5. Дьяконов, В. Мультимедиа — ПК // Домашний компьютер. — 1999. — № 1. — С. 33–38.
6. Елизаветина, Т. М. Компьютерные презентации: от риторики до слайд-шоу / Т. М. Елизаветина. — М.: КУ-ДИЦ-ОБРАЗ, 2010. — 189 с.
7. Морено, Р. Изучение естественнонаучных предметов в виртуальной мультимедийной реальности: роль методов и средств / Р. Морено, Р. Э. Мэйер // Инновации в образовании. — 2005. — № 4. — С. 153–155.
8. Петров, А., Иванова, Е. Дополненная реальность в классе: повышение эффективности обучения русской литературе // Международный журнал цифровых технологий обучения. — 2021. — Т. 8, № 4. — С. 56–72.